

BOGOTÁ D.C., 29 DE NOVIEMBRE 2025

[B.FC.1-024-11]

PREGUNTA: ¿Es necesario aclimatar la nutrición parenteral refrigerada, previo a la administración a pacientes pediátricos?

A continuación, damos respuesta a la pregunta.

INTRODUCCIÓN

La nutrición parenteral consiste en administrar nutrientes y electrolitos al organismo por vía intravenosa. Está indicada en pacientes que no pueden ingerir nutrientes por vía oral para cubrir sus necesidades nutricionales debido a la incapacidad de su sistema digestivo. Entre estos se pueden incluir: recién nacidos prematuros de muy bajo peso al nacer, recién nacidos que no pueden recibir alimentación enteral por más de 3 días, recién nacidos con trastornos gastrointestinales, síndrome de intestino corto, enterocolitis necrotizante, entre otros (1). La nutrición parenteral puede variar en su composición dependiendo la patología del paciente, sin embargo, debe garantizar los principales macronutrientes (Carbohidratos, lípidos y proteínas), electrolitos (sodio, cloruro, potasio, calcio, magnesio), oligoelementos (zinc, cobre, magnesio, cromo) y vitaminas (2). Aunque el uso de la nutrición parenteral actualmente esta estandarizado, todavía existen algunas dudas con respecto a su administración. En esta comunicación se presentarán las algunas recomendaciones actuales (3).

CONTENIDO

La nutrición parenteral es una estrategia terapéutica importante que se utiliza en adultos, niños y recién nacidos, para diversas indicaciones. El objetivo de la nutrición parenteral es garantizar el aporte calórico y de nutrientes esenciales al paciente, maximizando el beneficio clínico y minimizando el riesgo potencial de eventos adversos. (4).

En primer lugar, la nutrición parenteral requiere una preparación bajo estrictas condiciones de asepsia y antisepsia para evitar la contaminación microbiológica. El personal debe tomar las medidas necesarias para este fin (5). Además, el área de preparación debe estar equipada con una campana de flujo laminar horizontal que mantenga una temperatura adecuada entre 24 y 28 °C, iluminación adecuada y debe estar sellada para evitar corrientes de aire y accesos innecesarios del personal. (6). Una vez finalizada la preparación de la nutrición, con todas las precauciones necesarias, se debe etiquetar con el nombre del paciente, número de historia clínica, fecha de

preparación, volumen y concentración de todos los componentes, osmolaridad y velocidad de goteo (7).

La nutrición parenteral debe cumplir con estrictas medidas de higiene y métodos de conservación adecuados. Si no se administra de forma inmediata, la nutrición debe conservarse refrigerada (2-8°C), aunque es recomendable prepararla justo antes de su administración para evitar contaminaciones o precipitaciones de la mezcla (8).

Respecto a la consulta, se revisaron las recomendaciones de la Sociedad Americana de Nutrición Parenteral y Enteral (ASPEN) y de la Sociedad Europea de Nutrición Clínica y Metabolismo (ESPEN), y no se encontraron recomendaciones acerca de la temperatura de administración ni sobre el proceso de aclimatar la nutrición parenteral previo a su administración (9,10). Aunque las recomendaciones reportadas por ASPEN y ESPEN detallan y estandarizan el proceso de preparación, almacenamiento y administración de la nutrición, la única recomendación relacionada con la consulta es administrar la nutrición inmediatamente después de su preparación (9,10).

Sin embargo, se encontró que el documento de Administración de la Nutrición Parenteral Pediátrica del Departamento de Nutrición y Dietética de la Universidad de Vic. Barcelona y de la Unidad de Gastroenterología, Hepatología, Soporte Nutricional y Trasplante Hepático del Hospital Universitario Vall d'Hebrón de Barcelona, recomienda que la nutrición parenteral debe guardarse en el refrigerador a 2 °C–8 °C y debe atemperarse a la temperatura ambiente entre 30 y 60 minutos antes de su administración (11).

Por otro lado, un estudio midió y evaluó la temperatura de salida de nutriciones parenterales administradas mediante diferentes sistemas de infusión (Intrafix de 145 cm de largo y Dial-a-flow de 226 cm de largo) a un flujo continuo a 100 ml/hora. Como resultado se observó que no había una diferencia significativa entre la temperatura de la nutrición y la temperatura ambiente luego de 15 minutos de infusión con equipo de 145 cm, y en tiempo cero de infusión con equipo de 226 cm. Por tal razón, los autores sugieren que las bolsas de nutrición parenteral refrigeradas se pueden administrar directamente al paciente sin esperar a que la mezcla se atempere, siempre y cuando la longitud del sistema de infusión sea superior a 145 cm (12).

La recomendación de administrar líquidos a temperatura corporal para el bienestar del paciente se ha establecido para el entorno quirúrgico (13). En la Guía NICE se recomienda que en la fase operatoria los líquidos intravenosos (500 ml o más) y los productos sanguíneos deben calentarse a 37 °C utilizando un dispositivo de calentamiento de líquidos, sobre todo en pacientes con riesgo de presentar hipotermia secundaria a la duración de la cirugía y anestesia prolongada (14). Sin embargo, el propósito de esta práctica se orienta hacia este grupo de pacientes y no es aplicable a

la nutrición parenteral la cual **no** debe calentarse ya que esto puede afectar la estabilidad de la mezcla y comprometer su seguridad (15- 18).

Finalmente, se sostuvieron entrevistas con profesionales a cargo de la administración parenteral de nutriciones, quienes confirmaron que el aclimatamiento de estas es una buena práctica popularizada entre ellos, pero que no responde a una recomendación explícita de alguna guía o protocolo oficial.

CONCLUSIÓN

En conclusión, el aclimatamiento de nutriciones parenterales ya sea para pacientes pediátricos o adultos, es una práctica común que no parece estar fundamentada en algún estudio o protocolo. Al evaluar la evidencia disponible y guías actuales, únicamente se encontraron recomendaciones que indican que la nutrición debía administrarse inmediatamente tras su preparación, y en caso de ser refrigerada podría aclimatarse durante 30 min - 60 min o utilizar equipos de infusión con una longitud mayor a 145cm; finalmente, no se recomienda calentarla mediante métodos adicionales ya que esto puede afectar la estabilidad y calidad de la nutrición.

Referencias

1. Ayers, P., Adams, S., Boullata, J., Gervasio, J., Holcombe, B., Kraft, M. D., ... & American Society for Parenteral and Enteral Nutrition. (2014). ASPEN parenteral nutrition safety consensus recommendations. *Journal of Parenteral and Enteral Nutrition*, 38(3), 296-333.
2. Karthigesu, K., Bertolo, R. F., & Brown, R. J. (2021). Parenteral nutrition and oxidant load in neonates. *Nutrients*, 13(8), 2631.
3. Tuan, F., Perone, V., Verdini, R., Pell, M. B., & Traverso, M. L. (2015). Validación de la conservación de la cadena de frío durante la distribución de mezclas de nutrición parenteral. *Farmacia Hospitalaria*, 39(5), 269-274.
4. Castro López, Frank W, & González Hernández, Gretel. (2006). Nursing care in the parenteral and enteral feeding of the newborns. *Revista Cubana de Enfermería*, 22(4) Recuperado en 25 de noviembre de 2024, de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03192006000400003&lng=es&tlng=en.
5. Klein, S., Kinney, J., Jeejeebhoy, K., Alpers, D., Hellerstein, M., Murray, M., & Twomey, P. (1997). Nutrition support in clinical practice: review of published data and recommendations for future research directions: summary of a conference sponsored by the National Institutes of Health, American Society for Parenteral and Enteral Nutrition, and American Society for Clinical Nutrition. *Journal of Parenteral and Enteral Nutrition*, 21(3), 133-156.
6. Turmezei, J., Javorszky, E., Szabo, E., Dredan, J., Kallai-Szabo, B., & Zelko, R. (2015). EFFECT OF STORAGE TEMPERATURE ON THE STABILITY OF TOTAL PARENTERAL NUTRITION ADMIXTURES PREPARED FOR INFANTS. *Acta poloniae pharmaceutica*, 72(5), 843-849.
7. Hanifah, S., Maulidani, Y., Nugroho, B. H., & Sari, C. P. (2021). Provision of Standardized All-in-One Parenteral Nutrition (AIO-PN) for Very Preterm Neonates: Evaluation at Room and Cold Temperatures. *Journal of Pharmacy and Bioallied Sciences*, 13(1), 26-30.
8. Zorzetto, G., Barzan, D., Marzaro, G., Pigozzo, S., & Valenti, A. (2023). One-chamber and two-chamber parenteral nutrition admixtures for pediatric and adult patients: an evaluation of physico-chemical stability at room and cold temperature. *Nutrition*, 106, 111891.
9. Guenter, P., Worthington, P., Ayers, P., Boullata, J. I., Gura, K. M., Marshall, N., ... & Parenteral Nutrition Safety Committee, American Society for Parenteral and Enteral Nutrition. (2018). Standardized competencies for parenteral nutrition administration: the ASPEN model. *Nutrition in Clinical Practice*, 33(2), 295-304.
10. Kolaček, S., Puntis, J. W., Hojsak, I. E. S. P. G. H. A. N., Braegger, C., Bronsky, J., Cai, W., ... & Yan, W. (2018). ESPGHAN/ESPEN/ESPR/CSPEN guidelines on pediatric parenteral nutrition: venous access. *Clinical Nutrition*, 37(6), 2379-2391.
11. Pérez-Portabella Maristany, C., & Redecillas Ferreiro, S. E. (2017). Administración de la nutrición parenteral pediátrica. *Nutrición Hospitalaria*, 34, 50-52.
12. Martín Peña G, Catalá Pizarro R, González del Tanago S, Valero Zanuy MA, Acevedo Rodríguez MT, Carrera Jiménez R. Temperatura de las soluciones de nutrición parenteral refrigeradas al final de dos sistemas de infusión [Temperature of refrigerated parenteral nutrition solutions at the end of 2 infusion systems]. *Nutr Hosp*. 1990 Mar-Apr;5(2):104-7. Spanish. PMID: 2127702.

13. Campbell G, Alderson P, Smith AF, Warttig S. Warming of intravenous and irrigation fluids for preventing inadvertent perioperative hypothermia. *Cochrane Database of Systematic Reviews* 2015, Issue 4. Art. No.: CD009891. DOI: 10.1002/14651858.CD009891.pub2
14. National Institute for Health and Care Excellence. (2008, April 23). *Hypothermia: Prevention and management in adults having surgery* (Clinical guideline CG65). NICE. <https://www.nice.org.uk/guidance/cg65/chapter/Recommendations#intraoperative-phase>
15. Gostyńska, A., Starkowska, J., Sobierajska, P., Jelińska, A., & Stawny, M. (2021). All-in-One Pediatric Parenteral Nutrition Admixtures with an Extended Shelf Life—Insight in Correlations between Composition and Physicochemical Parameters. *Pharmaceutics*, 13(7), 1017.
16. Weimann, A., Braga, M., Carli, F., Higashiguchi, T., Hübner, M., Klek, S., ... & Singer, P. (2017). ESPEN guideline: clinical nutrition in surgery. *Clinical nutrition*, 36(3), 623-650.
17. Wischmeyer, P. E., Klek, S., Berger, M. M., Berlana, D., Gray, B., Ybarra, J., & Ayers, P. (2024). Parenteral nutrition in clinical practice: international challenges and strategies. *American Journal of Health-System Pharmacy*, 81(Supplement_3), S89-S101.
18. Ayers, P., Berger, M. M., Berlana, D., Cogle, S. V., De Cloet, J., Gray, B., ... & Wischmeyer, P. E. (2024). Expert consensus statements and summary of proceedings from the International Safety and Quality of Parenteral Nutrition Summit. *American Journal of Health-System Pharmacy*, 81(Supplement_3), S75-S88.